

MAHSULOT TANNARXINI SHAKLLANTIRISHNING YENGIL SANOATDAGI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ELEGANT GARMENT TEXTILE MCHJ MISOLIDA)

Kholisa Kuldosheva Kamoliddin qizi
TDIU Moliyaviy tahlil kafedrası katta o'qituvchisi
PhD mustaqil izlanuvchisi
xolisaquldosheva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18539750>

Kirish

Hozirgi zamonaviy iqtisodiyotning bozor munosabatlari sharoitida ishlab chiqarish korxonalarining moliyaviy barqarorligi, avvalo, mahsulot tannarxining qanchalik asosli va shaffof shakllantirilishiga bog'liq. Yengil sanoat tarmoqlari, xususan to'qimachilik va tikuv-trikotaj ishlab chiqarishida tannarxni aniqlash masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. Bunga sabab sifatida ishlab chiqarish jarayonlarining ko'p bosqichliligi, moddiy resurslarga yuqori darajada bog'liqlik hamda mehnat resurslarining faol ishtirokini ko'rsatish mumkin. Yengil sanoat tarmoqlarida mahsulot tannarxini shakllantirish masalasi ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ayniqsa to'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarida tannarx tarkibining murakkabligi, xomashyo ulushining yuqoriligi hamda ishlab chiqarish jarayonlarining ko'p bosqichliligi ushbu masalani chuqur tadqiq etishni talab etadi.

Mazkur tezisning maqsadi — yengil sanoat korxonasida mahsulot tannarxini shakllantirish jarayonining o'ziga xos jihatlarini amaliy misol asosida tahlil qilish hamda tannarxni boshqarish imkoniyatlarini ilmiy asosda yoritib berishdan iborat.

Mavzuning dolzarbligi

Global raqobat kuchayib borayotgan sharoitda yengil sanoat korxonalarining barqaror faoliyati tannarxni pasaytirish va resurslardan samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston yengil sanoatida ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan bir qatorda tannarxni ilmiy asosda shakllantirish masalasi dolzarb muammoga aylanmoqda. Shu bois mazkur mavzu nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlarda mahsulot tannarxi masalalari asosan umumiy sanoat korxonalarida misolida o'rganilgan. Biroq yengil sanoatning texnologik va tashkiliy xususiyatlarini hisobga olgan holda tannarx shakllanishining amaliy jihatlari yetarli darajada yoritilmagan. Ushbu holat mazkur tadqiqotning ilmiy bo'shlig'ini belgilaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida analiz va sintez, taqqoslash, emperik tahlil, statistic tahlil, amaliy kuzatish ilmiy metodlardan foydalanildi:

Ma'lumotlar korxonaning ichki hisobotlari, ishlab chiqarish hujjatlari va boshqaruv hisobi ma'lumotlari asosida yig'ildi. Ushbu ma'lumotlar ishonchliligi korxonada amaliyotida qo'llanilayotgan hujjat aylanish tizimi bilan ta'minlangan.

Mahsulot tannarxi ishlab chiqarish jarayonida sarflangan moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarning umumiy qiymatini ifodalaydi. Yengil sanoatda ushbu ko'rsatkichning shakllanishi boshqa tarmoqlarga nisbatan murakkabroq bo'lib, xarajatlar tarkibining keskin farqlanishi bilan tavsiflanadi.

Elegant Garment Textile MChJ faoliyati tahlili shuni ko'rsatadiki, mahsulot tannarxining asosiy qismi xomashyo va materiallar hisobiga to'g'ri keladi. Ishlab chiqarish jarayonida ip-kalava, mato, bo'yoqlar va yordamchi materiallardan keng foydalanilishi tannarx tarkibida moddiy xarajatlarning ustunligini yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayoniga xizmat qiluvchi ustama xarajatlar ham tannarx shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Yengil sanoat korxonalarida mahsulot tannarxining sezilarli qismi xomashyo va materiallar xarajatlari hisobiga shakllanadi. Elegant Garment Textile MChJ misolida bu ko'rsatkich ayrim mahsulot turlari bo'yicha 70 foizgacha yetadi. Bunday holat tannarxni pasaytirish bo'yicha qarorlar qabul qilishda, avvalo, xomashyo sarfi me'yorlariga e'tibor qaratishni talab etadi.

Xomashyo xarajatlari mahsulot birligiga quyidagi bog'liqlik asosida aniqlanadi:

$$X_{xm} = Q \times M$$

Bu yerda:

X_{xm} - mahsulot birligiga to'g'ri keladigan xomashyo xarajati;

Q - me'yoriy sarf miqdori;

M — xomashyoning bir birlik bahosi.

Yengil sanoatda mahsulot ishlab chiqarish bir nechta texnologik bosqichlardan iborat bo'lgani sababli tannarxni aniqlashda bosqichli hisob usuli keng qo'llaniladi. Elegant Garment Textile MChJda ishlab chiqarish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi: bo'yash, kesish, tikish, pardozlash va qadoqlash.

1-jadval

Ishlab chiqarish bosqichlari bo'yicha xarajatlar taqsimoti

Bosqichlar	Xarajat summasi (ming so'm)	Ulushi, %
Tayyorlov	1 281 526,00	27,79
Bichim	989 356,00	21,45
Tasnif	652 352,00	14,15
Bosma	890 000,00	19,30
Tikuv	650 000,00	14,09
Dazmollash	51 250,00	1,11
Sifat nazorati	11 358,00	0,25
Qadoqlash	85 960,00	1,86
Jami	4 611 802,00	100,00

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, eng yuqori ulush 27.79% bilan 1-bosqich tayyorlov bo'limining ishlab chiqarish xarajatlari xarajatlari tashkil qilmoqda, bu esa o'z navbatida materiallarning asosiy qismini olinishi bilan bog'liq bo'lib, butun ishlab chiqarish bosqichlari davomida asosiy materiallarning qo'shilishi oqibatida mahsulot tannarxi shakllanib boradi. Eng past ishlab chiqarish xarajatlari 0.25 foiz bilan sifat nazoratida bo'lib, bu qismda asosan tayyor mahsulotlar oliy, o'rta, past va brak mahsulotlarga ajratish qismi hisoblanadi. Bosma bo'limi 890 000,0 ming ishlab chiqarish xarajatlari bilan yuzaga kelgan. Buyurtmali-bosqichli usulni qo'llash doirasida mahsulot tannarxini aniqlanishi tugallanmagan ishlab chiqarish, tayyor mahsulot, brak mahsulot tannarxining to'g'ri aniqlanishi yuzaga keladi. Mazkur bosqichli yondashuv tannarxni aniqlashda aniqlikni oshiradi hamda qaysi jarayonda xarajatlar yuqori ekanligini aniqlash imkonini beradi. Mazkur yondashuv ishlab chiqarish jarayonida

yuzaga keladigan yo'qotishlar va chetlanishlarni aniqlash imkonini beradi hamda ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Yengil sanoatda mahsulot ishlab chiqarish ketma-ket texnologik bosqichlar orqali amalga oshiriladi. "Elegant Garment Textile" MChJ XKda ishlab chiqarish jarayoni xomashyoni tayyorlashdan boshlab, tayyor mahsulotni qadoqlashgacha bo'lgan bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi. Har bir bosqichda mustaqil xarajatlar shakllanadi va ular yakuniy tannarxga bosqichma-bosqich qo'shib boriladi. Ushbu xususiyat tannarxni aniqlashda bosqichli hisob usulidan foydalanishni maqsadga muvofiq qiladi. Natijada har bir texnologik jarayon bo'yicha xarajatlarni alohida tahlil qilish va samaradorlik darajasini baholash imkoniyati yuzaga keladi. Tikuv-trikotaj ishlab chiqarishida qo'l mehnati ulushi yuqori bo'lgani sababli ish haqi xarajatlari mahsulot tannarxida muhim o'rin egallaydi. Elegant Garment Textile MChJda tikuv va pardozlash sexlarida mehnat xarajatlari tannarxning 20 foizga yaqin qismini tashkil etadi.

Mehnat xarajatlari quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$X_{mh} = V \times S$$

bu yerda:

X_{mh} — mehnat xarajatlari;

V — sarflangan ish vaqti;

S — ish haqi stavkasi.

Mehnat unumdorligini oshirish orqali mahsulot tannarxini sezilarli darajada pasaytirish mumkinligi ushbu tarmoq uchun xos jihatlardan biri hisoblanadi.

2-jadval

Normativ va faktik tannarx taqqoslanishi

Ko'rsatkich	Normativ	Faktik	Chetlanish
Xomashyo xarajatlari	3 100 000	2 720 000	-380 000
Ish haqi	1 200 000	1 150 000	-50 000
Ustama xarajatlar	820 000	741 802	-70 000
Jami tannarx	5 120 000	4 611 802	100 000

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, xom-ashyo va materiallarda chetlanish ijobiy bo'lib, rejalashtirilgan tannarxdan 380 000 ming kam xom-ashyo ishlatilgan. Xuddi shunday ish haqi xarajatlari ham rjaga nisbatan 50 000 ming so'mga kamroq bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'z o'rnida ishchi qo'nimsizligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu tahlil tannarx oshishiga olib kelgan asosiy omil xomashyo sarfidagi chetlanish ekanligini ko'rsatadi.

Yengil sanoatda bo'yash, quritish va pardozlash jarayonlari yuqori energiya sarfi bilan bog'liq. Shu sababli elektr energiyasi, suv va issiqlik xarajatlarini mahsulot tannarxiga adolatli taqsimlash muhim metodik masala hisoblanadi. "Elegant Garment Textile" MChJ XKda ushbu xarajatlarni ishlab chiqarish hajmi yoki mehnat soatlari asosida taqsimlash tannarx aniqligini oshiradi.

Mahsulot tannarxini boshqarishda normativ va faktik tannarxni taqqoslash alohida ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv xarajatlar bo'yicha chetlanishlarni aniqlash, ularning sabablarini tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborot bazasini yaratadi. Elegant Garment Textile MChJda normativ tannarxdan og'ishlar, asosan, xomashyo sarfi va energiya xarajatlari bilan bog'liq ekanligi aniqlangan.

Xulosa

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yengil sanoatda mahsulot tannarxini shakllantirish jarayoni yuqori darajadagi moddiy resurslar ulushi, ishlab chiqarish jarayonlarining bosqichma-bosqichligi hamda mehnat xarajatlarining sezilarli ta'siri bilan tavsiflanadi. "Elegant Garment Textile" MChJ XK misolida tannarxni shakllantirishda normativ yondashuv, bosqichli hisob usuli va ichki nazorat mexanizmlarini qo'llash mahsulot tannarxini optimallashtirish imkonini beradi. Mazkur yondashuvlar korxonada raqobatbardoshligini oshirish va moliyaviy natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis* (17th ed.). Pearson Education, 2021.
2. Drury, C. *Management and Cost Accounting*. Cengage Learning, 2018.
3. Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. *Advanced Management Accounting*. Pearson, 2015.
4. Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. *Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution*. Pearson, 2020.
5. Hansen, D. R., Mowen, M. M., & Heitger, D. L. *Cost Management: Accounting and Control*. Cengage Learning, 2022.
6. Anthony, R. N., Govindarajan, V., Hartmann, F., Kraus, K., & Nilsson, G. *Management Control Systems*. McGraw-Hill Education. 2014.
7. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS). *Xarajatlar va ishlab chiqarish faoliyatini hisobga olishga oid standartlar to'plami*. London: IFRS Foundation, 2023.
8. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. *Buxgalteriya hisobi milliy standartlari*. Toshkent, 2022.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yengil sanoatni rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari. (2019–2024).
10. Karimov, A. A. *Boshqaruv hisobi: nazariya va amaliyot*. 2020, Toshkent: Iqtisodiyot.
11. Xolmuradov, B. R. *Sanoat korxonalarida mahsulot tannarxini hisoblash va tahlil qilish*. Toshkent: Fan va texnologiya, (2019)..
12. Abdulkarimov, I. T. *Ishlab chiqarish korxonalarida xarajatlar hisobi va nazorat*. Toshkent: Iqtisodiyot, (2021)..
13. Pham, Q. H., & Vu, K. P. Cost control systems and managerial accounting efficiency in manufacturing enterprises. *Journal of Management Accounting Research*, 37(1), 45–62, (2025)..
14. Elegant Garment Textile MChJ. *Ichki boshqaruv hisobi va ishlab chiqarish hisobotlari*. (nashr etilmagan materiallar), (2023–2025).